

ФАЛЬСИФИКАЦИЯ И ПОДДЕЛКА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ: ЭТИЧЕСКАЯ КАТАСТРОФА

Саидрасулова Сарвиноз

студентка 3 курса 2-лечебного факультета ТГМУ

Научный руководитель: Умарова Фариди Саидикрамовна, PhD,
доцент кафедры общественных наук ТГМУ

FALSIFICATION AND COUNTERFEITING OF MEDICINES: AN ETHICAL CATASTROPHE

Saidrasulova Sarvinoz

3rd-year student, Faculty of General Medicine, TSMU

Academic Supervisor: Farida Saidikramovna Umarova, PhD,
Associate Professor, Department of Social Sciences, TSMU

Abstract. The problem of falsification has been known to humankind for at least two thousand years. It has always existed everywhere. However, the issue of counterfeit medicines became a global problem at the end of the 20th century. The World Health Organization (WHO) first drew attention to this issue in 1987, when counterfeit drugs began to appear on a large scale—initially in developed European countries and later in other parts of the world. Today, it is difficult to find a country free from counterfeit medicines, as the quality of fake products has become so high that they are sometimes indistinguishable from genuine drugs.

Keywords: falsification of medicines; counterfeit drugs; patient safety; healthcare system; drug quality; government control; World Health Organization (WHO).

Аннотация. Проблемы с фальсификацией давно уже известна человечеству уже как минимум две тысячи лет. Такая проблема была всегда и везде. В глобальную проблему фальсификация медикаментов внесли в конце XX века. Впервые на эту проблему обратило внимание Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в 1987 г., когда подделанные препараты стали появляться в больших масштабах, вначале в развитых странах Европы, а затем и в других государствах тоже. В настоящее время вряд ли найдется страна, которая не имеет в своих территориях поддельных лекарств, так как качество подделок возросло настолько, что их иногда невозможно отличить от оригинальных препаратов.

Ключевые слова: Фальсификация лекарственных средств; поддельные медикаменты; безопасность пациентов; система здравоохранения; качество

лекарств; государственный контроль; Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Актуальность. Проблема поддельных медикаментов подрывает доверие к системе здравоохранения и ставит под угрозу жизни пациентов. Некачественные препараты могут содержать неправильные дозировки активных веществ или вовсе не содержать их, что делает лечение неэффективным и опасным. Кроме того, они могут содержать токсичные вещества, приводящие к серьёзным отравлениям.

Цель. Анализ масштабов распространения фальсифицированных лекарств и их воздействия на здоровье населения, а также разработка рекомендаций по борьбе с этой проблемой.

Результаты. Фальсификация лекарств — глобальная проблема, затрагивающая все регионы мира. По оценкам ВОЗ, ежегодные расходы стран на некондиционную и фальсифицированную медицинскую продукцию составляют около 30,5 млрд долларов США. Наиболее часто подделываются препараты, пользующиеся высоким спросом, такие как антибиотики, анальгетики и противомаларийные средства. Поддельные препараты могут содержать неправильные дозировки активных веществ или вовсе не содержать их, что делает лечение неэффективным и опасным. Кроме того, такие препараты могут содержать токсичные вещества, приводящие к серьёзным отравлениям. Использование таких лекарств может привести к отсутствию лечебного эффекта, развитию устойчивости к антибиотикам и другим препаратам, а также к серьёзным побочным эффектам и даже смерти. Основными каналами распространения подделок являются неофициальные рынки и онлайн-продажи, что затрудняет контроль и выявление фальсифицированной продукции. Мошенники прибегают к изощрённым методам, затрудняющим выявление фальсифицированной продукции, что требует применения современных технологий для её обнаружения. ВОЗ подчёркивает необходимость усиления государственного контроля, внедрения систем отслеживания подлинности препаратов и повышения осведомлённости населения и медицинских работников о рисках, связанных с поддельными лекарствами.

Выводы. Фальсификация лекарственных средств представляет серьёзную угрозу для здоровья населения и эффективности систем здравоохранения. Решение этой проблемы требует комплексного подхода, включающего усиление государственного контроля, развитие международного сотрудничества и повышение осведомлённости всех участников фармацевтического рынка. Только совместными усилиями можно обеспечить безопасность пациентов и восстановить доверие к системе здравоохранения.

Relevance. The problem of counterfeit medicines undermines public trust in healthcare systems and endangers patients' lives. Poor-quality drugs may contain incorrect dosages of active ingredients—or none at all—making treatment ineffective and dangerous. Moreover, they can contain toxic substances that cause severe poisoning.

Objective. To analyze the scale of counterfeit drug distribution and its impact on public health, as well as to develop recommendations for combating this issue.

Results. Counterfeiting of medicines is a global problem affecting all regions of the world. According to WHO estimates, annual expenditures of countries on substandard and falsified medical products amount to around 30.5 billion USD. The most commonly counterfeited drugs are those in high demand, such as antibiotics, analgesics, and antimalarial medicines. Counterfeit drugs may contain incorrect dosages or completely lack active substances, making treatment ineffective and hazardous. Furthermore, these drugs may contain toxic components leading to severe poisoning. Their use can result in the absence of therapeutic effect, development of antibiotic resistance and other drug resistances, serious side effects, and even death. The main channels for the spread of counterfeit medicines are informal markets and online sales, which complicate control and detection efforts. Fraudsters use sophisticated methods that make it difficult to identify falsified products, which requires the use of modern technologies for detection. The WHO emphasizes the need to strengthen government control, introduce drug authenticity tracking systems, and raise awareness among the public and healthcare professionals about the dangers of counterfeit medicines.

Conclusions. The falsification of medicines poses a serious threat to public health and the effectiveness of healthcare systems. Solving this problem requires a comprehensive approach that includes strengthening government oversight, developing international cooperation, and increasing awareness among all participants in the pharmaceutical market. Only through joint efforts can patient safety be ensured and trust in healthcare systems restored.